

**"ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO'NALISHLARI" nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

ANALYSIS OF THE AMINOACID COMPOSITION OF HYBRIDS COCOON

DSc. Zokirjon Erkinov

PhD. Matluba Nazarova

PhD. Shaxzoda Tursunova

Namangan State Technical University

Abstract

In this thesis, the influence of amino acid content of cocoon on the properties of silk fiber is investigated. The influence of the food given to the silkworm on the amino acid composition of the mulberry leaves obtained as a result of the fight against various diseases was also studied.

Keywords

Silk, amino acid, fibroin, sericin, hybrid, fiber.

PILLA DURAGAYLARINING AMINOKISLOTAVIY TARKIBI TAHLILI

DSc. Зокиржон Эркинов, PhD. Матлуба Назарова, PhD. Шахзода

Турсунова

Наманган давлат техника университети

Аннотация. Ушбу тезисда пилла таркибидаги аминокислоталар таркибининг ипак толасининг хосса кўрсаткичларига таъсири тадқиқ этилган. Бунда ипак қуртига берилган озуқанинг турли касалликларга қарши кураш натижасида олинган тут барглариининг аминокислоталар таркибига таъсири ҳам ўрганилган.

Калит сўзлар. Ипак, аминокислота, фиброин, серицин, дурагай, тола.

Tabiiy ipak tolasi - bu oqsil moddalarning bir turi bo'lib, murakkab oqsillar qatoriga mansub. Ular tarkibi to'rt xil kimyoviy elementlar: uglerod, kislrorod, vodorod va azotdan tashkil topgan. Aksariyat oqsillarda oltingugurt mavjud. Bundan tashqari

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

fosfor, temir, mis, yod va boshqa kimyoviy elementlar kichik ulushda uchraydi va miqdori turlicha bo‘ladi. Oqsillarni gidrolizlash natijasida α -aminokislotalar hosil bo‘ladi. Chunki, oqsillar aminokislotalardan tashkil topgan va ularni bilish uchun aminokislotalarni tahlil qilish kerak bo‘ladi.

Ipak 2 xil oqsildan tashkil topgan: fibroin - ipak tola tarkibini o‘rtacha 70 % ini va seritsin o‘rtacha 30 % ni tashkil qiladi. Pilla chuvish texnologiyasi sirtqi qatlamdagi seritsinga nisbatan qo‘llanilib, uning xususiyatlari, aminokislotaviy tarkibini bilish pilla chuvishning ravon kechishida va ipak miqdorini ko‘paytirishda muhim omildir. Seritsin - geterogenlangan va tuzilmasiz massani namoyon etib, katta miqdorda kichik globulyar va fibrillyar harakterdagi molekulalarni biriktirgan bo‘lib, globulyar tuzilishi turlichadir.

Biosintez jarayonida tabiiy ipakdagi seritsin fibroin sterjenining bo‘shliqlari, g‘ovaklarini yopib, ikkita fibroin sterjnini jipslashtiradi va ipak tolasini hosil qiladi. Seritsin fibroin bilan faqat mexanik tarzda emas, kimyoviy ham bog‘langan. Seritsinning ustki molekulyar tuzilishi globulyar, ip o‘qiga nisbatan har xil yo‘nalishda yo‘nalgan bo‘lib to‘rsimon tuzilishni yaratadi. Bu tuzilish o‘z shakli va tuzilmasi bilan fibroinning fibrillyar yig‘indisidan keskin farq qiladi. Ular fibroinga o‘xshab, spiral fibrillyar struktura va qat‘iy tola o‘qi yo‘nalishi bo‘yicha oriyentatsiyalanmaydi [1].

Aminokislotalar chiqishi 88 % ga yaqin yig‘indini tashkil qiladi. Seritsin uchun oksiaminokislotalar ko‘p chiqishi, ayniqsa serinning chiqishi harakterlidir. Fibroinga nisbatan dikarbon aminokislotalar va diaminokislotalar seritsinda yuqori bo‘lib, shu bilan birga tarkibida oltingugurt bo‘lgan aminokislota sistin mavjud. Seritsinning elementar zanjiri o‘rtacha 67.10-9 m ni tashkil qiladi. Seritsin-turg‘un birikma emas. Uning fizik-mexanik va kimyoviy xususiyati, saqlash sharoiti va dastlabki va keyingi ishlov berishga bog‘liq. Seritsin spirtida, efirda, atsetonda, benzinda va shunga o‘xshash erituvchilarda erimaydi, ammo suvda, ishqor va kislotalarning suvli eritmalarida pH 4

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

dan kichik bo‘lganda eriydi. Suv seritsinning bo‘kishiga, qismlarning ajralishiga va erishiga olib keladi. Seritsinni erishini, uning zanjirida qutbli guruhlarning (NH, NH₂, OH, COOH) ko‘pligi bilan tushuntiriladi. Tadqiqot ishida Erkin holatdagi aminokislotalarni ajratib olishda, sentrafugali idishda oqsil va peptidlarni suvli ekstrakti namunalarni cho‘kmaga tushirish orqali olib borildi. Buning uchun 1 ml tadqiq qilinayotgan namunaga 1 ml dan 20 % uchxlor uksis kislota (UXUK) qo‘shiladi 10 minutdan so‘ng cho‘kmalar 15 minut davomida 800 ayl/min da sentrafugalash orqali ajratib olindi. Cho‘kma ustidagi suyuqlikdan 0,1 ml ajratib olinib, quritiladi. Hidrolizatning quruq qoldig‘i (1:7:1) trietilaminatsetonitril - suv aralashmasi eritilib quritiladi. Kislota neytrallash uchun bu jarayon ikki marta takrorlanadi. Feniltioizotsianat bilan reaksiyani aminokislota feniltiokarbamil hosilasini hosil qilish Steven A., Cohen Daviel usuli bilan amalga oshirildi.

Olingan natijalar asosida to‘rtta variant bo‘yicha aniqlangan aminokislotalar va ularni miqdori jadvalda keltirilgan, pillalarning kimyoviy tarkibidagi 1 gr seritsin miqdorida aminokislotalar mavjudligi aniqlandi [2].

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

1-rasm. Turli usulda yetishtirilgan tut bargi bilan oziqlantirilgan ipak qurti pillasidan ipak tolasi chiqishini gistogrammasi

Ozuqani pillaning barcha ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatishi yuqoridagi bo'limlarda ta'kidlab o'tilgan. Ozuqa tola sirtidagi seritsinga qanday ta'sir ko'rsatsa, fibroinni tuzilishiga ham shunday ta'sir o'tkazadi.

Seritsinda gidrofil guruhi bo'lgan aminokislotalar 76,33 % ni tashkil qilsa, gidrofob guruhi 24,67 % ni tashkil qiladi. Asparagin, glutamin, serin, glitsin, treonin suvni yoqtiradigan aminokislotalar hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek bu oqsil moddalar miqdori 2 ta ozuqa bilan boqilgan pillalarda bir biridan farq qildi. Zararkunandalar bilan oddiy usulda kurashilgan ozuqa bilan yetishtirilgan pillalar tarkibida bu moddalar

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

“Innovatsion biofizik tutgich” qurilmasi qo‘yilgan maydonidagi tut bargi bilan yetishtirilgan pillalar tarkibidagi moddalarga nisbatan 5,4 % ga ko‘p ekanligini, Oltin vodi 2 duragay pillalarida esa 2,08 % ga ko‘pligi aniqlandi.

Pillani bug‘lanishida seritsin tarkibidagi asosiy gidrofil aminokislotalar “Innovatsion biofizik tutgich” qurilmasi [3] qo‘yilgan maydonidagi tut bargi bilan oziqlantirilgan O‘zbekiston 6 pilla namunasining 1 gr seritsin tarkibida serin 10,71 %, asparagin 5,03 %, glutamin 1,48 %, glitsin 4,42 %, treonin 0,37 % ni, zararkunandalar bilan oddiy usulda kurashilgan ozuqa bilan oziqlantirilgan pilla namunasining 1 gr seritsin tarkibida esa serin 10,14 %, asparagin 3,88 %, glutamin 1,19 %, glitsin 4,21 %, treonin 0,31 % borligi aniqlandi. Shu bilan birga olingan pilla namunalarini tarkibidagi seritsin miqdori aniqlandi.

Natijalar tahlili ko‘rsatdiki, zararkunandalar bilan oddiy usulda kurashilgan ozuqa bilan oziqlantirilgan pilla tarkibidagi seritsin miqdori 27,6-29,3 % ni tashkil qilgan bo‘lsa, “Innovatsion biofizik tutgich” qurilmasi qo‘yilgan maydonidagi tut bargi bilan boqilgan pillalarda seritsin miqdori esa mos holda 25,7-26,9 % ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot ishida pilla tarkibidagi aminokislotalar miqdorini chuvilish ko‘rsatkichlariga ta’siri o‘rganildi. Pillalarni chuvishdan oldin saralanib navlarga ajratildi va 1-2 nav aralashmalari chuvib olindi. Pilla namunalarining texnologik ko‘rsatkichlari aniqlandi.

Quyida jadvalda keltirilgan ko‘rsatkichlar tahlilidan, mavjud hamda tajribaviy oziqlantirilgan O‘zbekiston 6 duragay pillalardan xom ipak chiqishi 1,2 % ga farq qildi. Mavjud usulda oziqlantirilgan va tajribaviy usulda oziqlantirilgan pillalardan: xom ipak chiqishi 33,3 % ni va 34,5 % ekanligi, chuvaluvchanlik ko‘rsatkichi 78,3 % va 72,5 % ni tashkil qildi. Uzluksiz chuvaluvchan uzunlik mos ravishda 773 metr va 645 metrni tashkil qildi. Ushbu ko‘rsatkichlar mahalliy duragay Oltin vodi 2 pillalarida xom ipak

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

chiqishi mavjud usulda oziqlantirilgan pillalarga nisbatan tajribaviy usulda oziqlantirilgan pillalarda 0,9 % ga ko‘p ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, mutanosib ravishda xom ipak chiqishi 31,1 % ni va 30,2 % ni tashkil etgan bo‘lsa, chuvaluvchanlik ko‘rsatkichi 75,9 % ni va 70,6 % ni tashkil qildi. Uzluksiz chuvaluvchan uzunlik mos holda 689 metr va 593 metrni tashkil qildi.

Yuqoridagi ma’lumotlardan kelib chiqqan holda pilla tarkibidagi seritsinning oqsil moddalar tarkibi miqdori pillalarning texnologik ko‘rsatkichlariga ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi. Tajriba ishlari natijasiga ko‘ra quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Ozuqaning kasallanmagan bo‘lishi pilla tarkibidagi aminokislotalar tarkibi va miqdoriga ta’sir qilib, gidrofil aminokislotalar tajribaviy usulda ozuqalantirilganda 25 % ni, mavjud usulda ozuqalantirilgan pillalarda esa 21% ni tashkil qildi. Xom ipak chiqish miqdori tajribaviy usulda ozuqalantirilgan duragay pillalarda 34,5 % ni, mavjud usulda ozuqalantirilgan pillalarda ipak chiqish miqdori 33,3 % ni tashkil qildi.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гуламова А.Э. и др. – Анализ причины образования пороков шелка-сырца в кокономотании / А.Э.Гуламов, Х.А.Алимова, Ю.Л.Жерныцин // “Проблемы текстиля” научно-технический журнал, 2008, № 4, с. 61
2. Aliboev M. A., Rahimov A., Qodirov Z. Pillachilik klasterlarida biofizik tutgichni tut parvonasiga qarshi qo‘llashning samaradorligi. Xalqaro anjuman Farg‘ona politexnika instituti tom-2, 136-142 betlar. 2022yil
3. Erkinov Z. E, Aliboev M.A //Биофизик тутқичнинг тут баргига таъсир этувчи зараркундаларга қарши курашда ўрни. Journal of new century innovations, 71(1), 101-105. <https://scientific-jl.com/new/article/view/2451>